

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili.....	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish.....	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish.....	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida).....	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish.....	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida.....	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish.....	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari.....	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili.....	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi.....	454
Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
Nishonova Munira Yakubjonovna	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
Nuritdinova Dilshoda Fazliddin qizi	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
Rasulova Muhabbat Pardayevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari.....	472
Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar.....	475
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
Uktamova Umida Sunatullayevna	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
Жамолова Камола Комилжон кизи	

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNI INTELLEKTUAL RIVOJLANISHINING YOSHGA BOG'LIQ XUSUSIYATLARI

Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi

University of Business and Science

Maktabgacha-Boshlang'ich ta'lim va

Jismoniy tarbiya kafedrası stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi globallashuv jarayonida eng ko'p tortishuvlarga sabab bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilari rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlarini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha o'rgangan olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilingan. Tadqiqotning umumiy metodologiyasi doirasida boshlang'ich ta'lim tizimida maktab yoshidagi bolalarda ona tili darslarida ularning yoshga bog'liq xususiyatlarini shakllantirish bayoni keltirilgan.

Kalit so'zlar: rivojlanish, intellekt, psixologik yondashuv, intellektual rivojlanish, mantiqiy fikrlash, xotira, tasavvur.

Abstract: This article analyzes the scientific works of scholars who studied the formation and development of age-related features in the development of primary school students, which have caused the most controversy in the current globalization process. As part of the general research methodology, a description is presented of the formation of age-related characteristics of school-aged children in mother tongue classes within the primary education system.

Key words: development, intellect, psychological approach, intellectual development, logical thinking, memory, imagination.

Аннотация: В данной статье анализируются научные работы учёных, изучавших формирование и развитие возрастных особенностей развития учащихся начальных классов, которые вызвали наибольшее количество споров в условиях современного процесса глобализации. В рамках общей методологии исследования представлена характеристика формирования возрастных особенностей детей школьного возраста на занятиях по родному языку в системе начального образования.

Ключевые слова: развитие, интеллект, психологический подход, интеллектуальное развитие, логическое мышление, память, воображение.

KIRISH

“Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa – taraqqiyotning kafolatidir!” Sh. M. Mirziyoyev ^[1]

Hozirgi globallashuv jarayonida, psixologik yondashuvlarga ko'ra, bolalarning kelajak hayotidagi baxt yoki baxtsizlik sabablari har tarafлама bolalarning yoshligidagi rivojlanishiga va tarbiyaviy xususiyatlariga bog'liqligi ta'kidlanadi. Inson qanday tug'ilishidan qat'i nazar, o'zi voyaga yetgan jamiyatning o'z ona tili, millati, an'analari, axloqi va qadriyatlarini o'zlashtirib, shu xususiyatlar asosida ta'lim va tarbiya oladi.

Dastlabki ta'lim muammosining asosiy muhokama yo'nalishlaridan biri – bilimli inson va u orqali ongli jamiyatni tarbiyalashdir. Ta'limning bu o'lchovida boshlang'ich sinfdagi barcha fanlar, xususan ona tili darslarining aqliy rivojlanishdagi o'rni beqiyosdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy tadqiqotlarning umumiy nazariyasi tizimida boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlarini o'rganish bo'yicha quyidagi olimlar tadqiqot olib borgan: Lev Vygotskiy – bolalar rivojlanishidagi ijtimoiy muhit va muloqot bo'yicha, Jon Dyui – ona tili darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish bo'yicha, G'ulomjon Toshtemirov – o'zbek tilida boshlang'ich sinf ona tili darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasini ishlab chiqishda biz boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishi, ularning yoshiga qarab o'zgarishi, har bir yosh davriga xos rivojlanish xususiyatlari va imkoniyatlarini taqdim etishiga tayandik. 6-7 yoshdagi o'quvchilarda abstrakt fikrlash qobiliyati hali yetarli darajada shakllanmagan bo'lib, ular ko'proq tasavvurlar va obrazlar orqali o'rganishga moyil bo'lishadi. Ular o'qish, yozish va raqamlarni o'rganish bilan birga oddiy mantiqiy faoliyatni rivojlantiradilar. Bu yoshda diqqatni jamlashda o'zgarishlar kuza-tiladi, biroq qisqa muddatli diqqatni jamlashda hali ham muammolar bo'lishi mumkin.

7-8 yosh oralig'ida o'quvchilarning e'tibor va xotira imkoniyatlari yaxshilanadi, ular matematika va til o'rganishda asosiy ko'nikmalarni shakllantirishni davom ettiradilar, ammo hali ham konkret masalalar va oddiy vazifalar ustida ishlashadi. Bu davrda yangi ma'lumotlarni o'zlashtirishda ko'proq kuzatish va takrorlashga ehtiyoj seziladi. 9-10 yoshda o'quvchilarda sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga asoslangan dastlabki mantiqiy fikrlash shakllana boshlaydi. Ular abstrakt fikrlash va murakkab tushunchalarni o'zlashtirishga tayyor bo'ladilar, biroq bu jarayon asta-sekin rivojlanadi. Shu bilan birga, o'quvchilarda sinf ichidagi o'zaro muomala va guruh ishlarida ishtirok etish ko'nikmalari ham rivojlanadi.

10-11 yoshga kelib o'quvchilar muammolarni hal qilishda va ijodiy fikrlashda yanada mustahkamroq qadamlar qo'yadilar, rivojlangan abstrakt fikrlash va mantiqiy tahlil qilish qobiliyatlari yuzaga chiqadi. Shuningdek, ularda bilimlarni to'plash va kengaytirish uchun mustaqil o'rganish qobiliyatlari shakllanadi. 12 yoshdan boshlab, ya'ni keyingi sinf bosqichlariga o'tishda, o'quvchilar murakkab tushunchalarni va nazariy bilimlarni o'zlashtira boshlaydilar.

Ularning abstrakt fikrlash darajasi ancha yuqori bo'lib, bu ularni matematik va ilmiy fanlarni chuqurroq o'rganishga tayyorlaydi. Boshqacha qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishi yoshi o'sgan sari murakkablashadi va har bir yosh bosqichi o'ziga xos pedagogik yondashuvni talab qiladi. Shu sababli, o'qituvchilar yoshga mos o'quv materiallari va metodlarni tanlashda ehtiyotkorlik bilan yondashishlari zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilari rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlarini tushunish, ularga samarali ta'lim va tarbiya berish uchun muhimdir va u quyidagilardan iborat: jismoniy rivojlanish; aqliy rivojlanish; ijtimoiy-emotsional rivojlanish; o'quv rivojlanishi.

Jismoniy rivojlanish bosqichida boshlang'ich sinf o'quvchilari tez o'sadi. Bu esa ularning harakatlanish va mushak kuchini oshiradi. Shu davrda katta va mayda motor ko'nikmalari yaxshilanadi, chizish va sport bilan shug'ullanish osonlashadi, jismoniy chidamlilik ortadi. Bu esa uzoq vaqt davomida faol bo'lish imkonini beradi. Aqliy rivojlanish bosqichida bolalarda konkret fikrlash, til rivojlanishi, xotira va e'tibor, mantiqiy fikrlash hamda muammoni hal qilish kabi yoshga bog'liq xususiyatlar rivojlanadi.

Ijtimoiy-emotsional rivojlanish bosqichida bolalarda mustaqillik, do'stlik, ijtimoiy qoidalarni o'rganish va o'z-o'zini anglash kabi xususiyatlar shakllanadi. Bu bosqichda bolalarda mustaqillik hissi rivojlanadi va o'zini boshqarishni o'rganadilar. Do'stlik munosabatlari rivojlanadi, boshqa bolalar bilan o'ynashni o'rganadilar, ijtimoiy qoidalarga amal qila boshlaydilar, shuningdek, o'zlarini boshqa bolalardan farqlantiruvchi jihatlarni anglay boshlaydilar.

O'quv rivojlanishi bosqichida bolalar o'qish va yozish, matematika, san'at hamda turli faoliyat turlari bilan tanishadilar. Bu bosqichda o'quvchilar o'qish va yozishni o'rganadi, bu esa ularning bilimlarini kengaytirishga yordam beradi. Asosiy matematik tushunchalarni – qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lishni o'rganadilar. Chizish, rasm chizish, musiqa va teatr kabi san'at turlariga qiziqadilar. Bundan tashqari, ular turli faoliyatlarda qatnashadilar, masalan: o'yinlar, sport, musiqa va san'at.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshga bog'liq xususiyatlaridan eng muhimi sifatida aqliy rivojlanish bosqichini ko'rishimiz mumkin. Ularning aqliy rivojlanish jarayonlarini maktabdagi o'quv faoliyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Aqliy rivojlanishning muhim jarayonlaridan biri sifatida boshlang'ich sinflarda tashkil etiladigan ona tili darslarini ko'rsatish mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslaridagi aqliy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari quyidagilardan iborat: til rivojlanishi; fikrlash; xotira va e'tibor; tasavvur va ijodiylik; o'quv qobiliyatlari.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til rivojlanishi bosqichini amalga oshirish uchun ularning lug'at boyligi, grammatik qoidalarni tushunishi, gapirish va tinglab tushunish kabi qobiliyatlarini rivojlantirish kerak bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga til rivojlanishi bosqichida ularning lug'at boyligini oshirishga, yangi so'zlarni o'rgatishga, turli kontekstlarda ishlatishga, grammatik qoidalarni o'rgatishga, grammatik qoidalar asosida gapirish va yozishga, o'z fikrlarini aniq va tushunarli tarzda ifoda etishga, tinglash va tushunish qobiliyatini rivojlantirishga, ona tili darsliklarida berilgan matnlarni tahlil qilish orqali noma'lum so'zlarni tanishtirishga va bu

orqali o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishga e'tibor qaratiladi. Bu esa o'quvchilarga o'qituvchining tushuntirishlarini va matnlarni tushunishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda ona tili va o'qish darslarida keltirilgan matnlarning o'rni beqiyosdir. Bu matnlar orqali bolalarning nafaqat so'z boyligi ortadi, balki so'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri yozish ko'nikmalari ham shakllanib boradi. Bu orqali bolalar o'z fikrlarini lug'at boyligidan keng foydalanib, kerakli so'zlarni topa olgan holda aniq va tushunarli tarzda to'g'ri yetkazib berish darajasiga erishadilar.

Fikrlash bosqichida esa bolalar konkret fikrlashga, mantiqiy fikrlashga va muammolarni hal qilishga o'rganadilar. Binobarin, bu davrda bolalar asosan konkret fikrlaydi, ya'ni ular atrof-muhitda ko'rgan va eshitgan narsalarni tushunishadi, mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu esa ularga matnlarni tahlil qilish va tushunishga yordam beradi, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, bu esa ularga matnlarni tahlil qilish, tushunish va o'z fikrlarini ifoda etishga imkon beradi.

Xotira va e'tibor bosqichida ko'proq e'tibor o'quvchilarning xotirasini rivojlantirishga qaratiladi. Bu esa ularga o'qigan matnlarni eslab qolish va so'zlarni o'rganishga yordam beradi. Ularning e'tibori rivojlanadi, bu esa ularga darsda diqqatni jamlash va o'qituvchining tushuntirishlarini oson tushunishga ko'maklashadi. Tasavvur va ijodiylik bosqichida bolalarning, birinchidan, tasavvurlari rivojlanadi. Bu esa ularga matnlarni tasavvur qilish va o'zlarining hikoyalarini yozishga yordam beradi. Ikkinchidan, ijodiyliklari rivojlanadi. Bu esa ularga matnlarni o'ziga xos tarzda talqin qilish va o'z fikrlarini ifoda etishga zamin yaratadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili darslarida o'quv qobiliyatlari rivojlantiriladi. Ular o'qishni o'rganadilar, o'qigan matnlarni tushunishni boshlaydilar. Bundan tashqari, ular yozishni o'rganadilar va o'z fikrlarini yozma ravishda ifoda etishni boshlaydilar.

XULOSA

ulos qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslarida aqliy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlarini tushunish, ularga samarali ta'lim va tarbiya berish uchun muhimdir. O'qituvchilar qachonki bolalarning yoshga bog'liq aqliy rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularga ilmiylik asosida, nazariya va amaliyotni birlashtirgan holda, ko'rsatmalilik asosida, bilimlarni ketma-ketlikda, uzluksizlik va mustahkamlik asosida, har bir o'quvchining yoshi, qobiliyati va psixologiyasini inobatga olgan holda darslarni tashkil etsa, har bir darsdan ko'zlangan maqsad amalga oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. 2021. – b. 305.
2. Чернова А.А. Развитие логического мышления младших школьников на уроках математики // Материалы XII Международной студенческой научной конференции “Студенческий научный форум”.
3. Занков Л.В. Избранные педагогические труды / вступ. ст. Ш.А. Амонашвили. – М.: Новая школа, 1996. – 432 с.
4. Z.M. Bobayeva. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish // Science and Education Scientific Journal. Impact Factor: 2023.02.
5. G.R. O'sarova. The Essence and Content of the Organization of Independent Work in Elementary School Mathematics Lessons // Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. 2022-yil, dekabr, 137–140-betlar.
6. G.R. O'sarova. Ways to Increase the Effectiveness of Knowledge through the Organization of Independent Work in Elementary School Mathematics Lessons // Journal of Advanced Research and Scientific Progress (JARSP). 2022-yil, 108–110-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.